

SEMS

Sistema de Educación
Media Superior

RUGE 14
Comunidad lectora

Innovación

Concurso de proyectos estudiantiles de ciencia y tecnología
STEAM

El concurso científico tecnológico para bachilleres, es una forma emocionante y efectiva de fomentar el interés en la ciencia y la tecnología, desarrollar habilidades blandas, incentivar la creatividad y la innovación, proporcionar una plataforma para compartir ideas y fomentar la colaboración.

2023

OBJETIVO DEL INNOVATÓN

Promover en los estudiantes y docentes de educación media superior la formación y el desarrollo de proyectos y prototipos basados en la metodología STEAM, de manera que pongan en común el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en la identificación y resolución de problemáticas sociales, culturales o ecológicas, con la finalidad de formar a la próxima generación de líderes e innovadores, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo moderno y contribuir positivamente al avance de la sociedad y el desarrollo tecnológico.

VISIÓN

Nuestra visión es ser un evento de ciencia y tecnología para bachilleres, donde puedan explorar y experimentar de manera práctica el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología.

Buscamos convertirnos en un referente en la promoción del aprendizaje interactivo, la creatividad y la innovación, brindando a los participantes una experiencia enriquecedora y memorable.

Queremos fomentar una cultura de colaboración y excelencia, conectando a los adolescentes con expertos en el campo, edutubers influyentes y compañeros apasionados, para que puedan compartir conocimientos, ideas y experiencias.

Aspiramos a despertar vocaciones científicas y tecnológicas, cultivando habilidades de vanguardia y nutriendo el espíritu emprendedor de los jóvenes.

A través de nuestro evento, esperamos contribuir al avance de la sociedad, formando a la próxima generación de líderes, innovadores y agentes de cambio.

MISIÓN

Nuestra misión es inspirar y empoderar a los adolescentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, proporcionándoles una plataforma interactiva y enriquecedora para explorar, aprender y desarrollar su pasión por estas disciplinas.

Buscamos despertar su curiosidad, fomentar la creatividad y promover la colaboración, brindándoles oportunidades prácticas para experimentar, investigar y aplicar sus conocimientos en un entorno estimulante.

A través de conferencias, talleres, prácticas de laboratorio, charlas con edutubers, mesas de experiencia y un rally con realidad aumentada, buscamos cultivar habilidades científicas y tecnológicas, promoviendo el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación efectiva.

Con la finalidad de formar a la próxima generación de líderes e innovadores, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo moderno y contribuir positivamente al avance de la sociedad y el desarrollo tecnológico.

¿POR QUÉ PROMOVER ESTE TIPO DE EVENTOS?

Fomentar el interés en la ciencia y la tecnología

Los adolescentes son una población que a menudo está buscando nuevas formas de aprendizaje y desafíos. Un concurso científico tecnológico puede ser una forma emocionante y motivadora de involucrar a los adolescentes en temas de ciencia y tecnología.

Desarrollar habilidades para la vida

Participar en un concurso científico tecnológico puede ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades valiosas como la investigación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

Incentivar la creatividad y la innovación

Un concurso científico tecnológico puede ser una oportunidad para que los adolescentes piensen fuera de la caja y desarrollen soluciones creativas e innovadoras para problemas reales.

¿POR QUÉ PROMOVER ESTE TIPO DE EVENTOS?

Proporcionar una plataforma para compartir ideas

Un concurso científico tecnológico puede ser una oportunidad para que los adolescentes presenten sus ideas e investigaciones a un público más amplio. Esto puede ser una experiencia emocionante y gratificante para ellos, además de que les permite desarrollar habilidades de comunicación.

Fomentar la colaboración

El trabajo en equipo es una habilidad importante en el mundo de la ciencia y la tecnología. Un concurso científico tecnológico puede fomentar la colaboración y la cooperación entre los adolescentes.

STEAM

CONCURSO

CONFERENCIAS
INSPIRADORAS

TALLERES PRÁCTICOS

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

PANEL DE EDUTUBERS
RECONOCIDOS

RALLY CON REALIDAD
AUMENTADA

MESAS DE EXPERIENCIA
INTERACTIVAS

PROGRAMA

Horario	Actividad
8:00 – 9:00	Registro y montaje de stand
9:00 – 10:00	Inauguración del evento Presentación de la Red Innova- SEMS
10:00 – 14:00	Exposición de proyectos, talleres, prácticas de ciencias, rally de realidad aumentada y conferencias
14:00 – 15:00	Recoger stand y alimentos
15:00 – 16:00	Actividad de integración
16:00	Premiación y clausura del evento

CONFERENCIAS

Auditorio

Con transmisión en vivo

09

10:00h

Dr. Jorge Sanabria-Z

*Proyectos tecnocreativos de
Ciencia Ciudadana
Tecnológico de Monterrey*

11:00h

Dr. Rafael González Bravo

*El transporte y la logística 4.0
y su uso en la vida cotidiana
CUCEI*

12:00h

Dr. Luis Gerardo Valle

*Posibilidades y experiencias
inmersivas mediadas por la
Realidad Virtual
Preparatoria No. 7*

RUGE 14
Comunidad Lectora

Tranmisión en directo

Covertura del evento

CONFERENCIAS

Auditorio

Con transmisión en vivo

10

13:00h

Mtro. Salvador Jiménez

IoT...

¿El uso en la vida cotidiana?

STEREN

14:00h

Mtro. Flavio Pérez Lana

Aprender a aprender con

STEAM

ATI Tecnología Integrada

15:00h

Mtra. Viridiana García-Zaragoza

*Entre las matemáticas y yo,
el Robert está presente*

Learning & Growing in Community

RUGE 14
Comunidad Lectora

Tranmisión en directo

Covertura del evento

CONFERENCIAS

31 de mayo de 2023

Radio Ruge14
Con transmisión en vivo

10:00h

Dr. Eduardo Uresti Charre

*Apoyándose en las TI-Npire CXII
CAS en los cursos de Matemáticas*

Learning & Growing in Community

11:00h

Dr. Luis César Torres Nabel

Algoritmos, IA y educación
UPN

TALLERES

12

Aula al aire libre

9:00 a 11:00

y

12:30 a 14:30

Mtro. Carlos Cacho

Taller de Robótica

Nética

Cómputo 1

10:00 a 12:00

Ing. Sergio Daniel Rodríguez Preciado

Programando con ChatGPT

Fab-Lab

10:00 a 12:00

Mtro. Guillermo Pech

Introducción al Coding con scratch

CUCSH y Preparatoria No. 19

CEI

10:00 a 12:00

Mtro. Flavio Pérez Lana

Creando música con Makey Makey

ATI Tecnología Integrada

TALLERES

13

Salón de Yoga

12:00 a 14:00

**Mtra. María Concepción
Ramírez González**
*Beneficios del Yoga
respaldados por la Ciencia*
Preparatoria No. 14

Cómputo 2

11:00 a 13:00

Dra. Luz Roxana de León
Taller de cuento Científico
Red Iberoamericana de
Clubes de Ciencias

Cómputo 1

12:00 a 14:00

Mtra. Viridiana García-Zaragoza
*Calculando las Matemáticas
con la TI-Nspire CXII CAS*
Learning & Growing in Community

Fab-Lab

12:00a 14:00

Mtro. Alejandro Camarrillo
*Taller de diseño y
prototipado de 3D*
Preparatoria No. 19

CEI

12:00 a 15:00

**Lic. Karen Mercado
Lic. Gabriela Ramírez**
*Innovación y creatividad
para el emprendimiento*
Consultoras

PRÁCTICAS DE CIENCIAS

14

Laboratorio de Física

10:00 a 12:00

Dra. Liliana Vázquez

Mercado

Movimiento de un proyectil
CUCEI

Dr. José Luis Santana

Fajardo

Movimiento de un proyectil
CUCEI

Laboratorio de Biología

10:00 a 10:30

Mtra. Martha Patricia

Guriérrez Pérez

Enzimas en acción
EPR Arandas

Laboratorio de Biología

12:30 a 13:00

Mtra. Martha Patricia

Guriérrez Pérez

Extracción de ADN
EPR Arandas

Laboratorio de Química

10:00 a 12:00

Mtra. Apolonia Padilla López

Propiedades de la materia

Preparatoria No. 14

Laboratorio de Química

12:00 a 14:00

Mtra. Apolonia Padilla López

Clasificación de carbohidratos

Preparatoria No. 14

PANEL DE EDUTUBERS

Dra. Cinthia Astrid Reyes

Profa. Cinthia Reyes

Mtro. Tonatiuh Moreno

Curiosamente

Modera: Mtra. Martha Patricia Gutiérrez Pérez

Rally de Realidad Aumentada

1

¿Cuántas canicas hay en el tarro?

2

Pared de cactus

3

Reto de pensamiento lógico

4

Collage de artículos científicos

5

Rompecabezas dinámico

6

Memorama de acción-consecuencia

7

Creación de estructuras

8

Meta

Camila y Eros
PEES - Preparatoria No. 14
6°B-M

Descarga ROAR
App de Realidad aumentada

CONOCE A LOS PONENTES

MTRO. TONATIUH MORENO

CURIOSAMENTE

Creador del canal de YouTube CuriosaMente, proyecto audiovisual de comunicación del conocimiento con casi tres millones de suscriptores. Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO. Es co-autor de Laberinto, el primer juego de rol hecho en México. Ha hecho cómics profesionalmente desde 1988. En 2005 fundó el equipo de animadores Estudio Haini, cuyos cortometrajes han ganado premios nacionales e internacionales. Ha participado como co-guionista en la realización del cortometraje "El Funeral de Don Jején", ganador del concurso EcoFilm 2013 y guionista y director del cortometraje "¿Qué es la alimentación sustentable?" ganador del segundo lugar del concurso EcoFilm 2017. Lector de literatura fantástica y de ciencia ficción.

DRA. CINTHIA ASTRID REYES

PROFA. CINTHIA REYES CUCEI

Ingeniera Química por la Universidad de Guadalajara. Reconocida por el promedio más alto del área de ingenierías en dicha institución en 2003, por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) emitido en junio del 2004. Maestra en Ciencias en Ingeniería Química (UdeG) con orientación en procesamiento de polímeros. Doctora en Tecnologías de la Información (UdeG), tras realizar un trabajo de investigación con aula invertida aplicada a un curso de matemáticas de bachillerato.

Docente de la Universidad de Guadalajara desde 2009, actualmente adscrita al Departamento de Ingeniería Química. Asesora de proyectos de investigación temprana en 2014 y 2015. Inicia su proyecto personal de comunicación pública de la ciencia en 2018, lo que la ha hecho merecedora de varios premios, entre ellos el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco, 2022, Categoría divulgación Autora de tres libros de texto de ingeniería química, de acceso gratuito en fechas clave.

CONOCE A LOS PONENTES

MTRA. PATRICIA GUTIÉRREZ

EPR ARANDAS

Licenciada en Biología, por la UdeG. Maestría en Docencia en Educación Media Superior por el Sistema de Educación Virtual, de la UdeG. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Preparatoria Regional de Arandas, dependencia a la que está adscrita desde el año 2000.

Tiene más de 20 años de experiencia como diseñadora, formadora y facilitadora de cursos de formación docente de nivel medio superior y superior. Ha dirigido y colaborado en diferentes proyectos investigación educativa, lo que le ha permitido participar como evaluadora, ponente y tallerista en coloquios regionales, estatales y nacionales.

Reconocida por una de las mejores ponencias en Innovaforum 2023.

ING. SERGIO DANIEL RODRÍGUEZ

Ingeniero en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad de Guadalajara, con Maestría en Ciencias Computacionales por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Desarrollador de software con mas de 15 años de experiencia, colaborando en diferentes tipos de industria como noticias, impresión bajo demanda, aeronáutica, y chatbots.

Ha trabajado para empresas como: Oracle, Wizeservices, Scalable press y en la actualidad trabaja en la empresa Yalo.

Tecnologías con las que trabaja: JS/TS, Golang, MongoDB y Kafka entre otros.

Anque se autodefine como "Senior Software Engineer, al que le pagan por romper cosas desde el 2006".

CONOCE A LOS PONENTES

MTRO. GUILLERMO PECH

CUCSH Y PREPARATORIA NO. 19

Doctorante en Educación y Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Químico por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es Coordinador del Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas Maker para la Red LaTe Mx, Asesor de Investigación en la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco (CEMEJ) y formador en áreas de Ciencia y Tecnología en Sistema Público en Jalisco, México.

Bajo la mirada de la #CienciaCreativa, sus líneas de investigación se relacionan a la formación de Vocaciones Científicas Tempranas, el Desarrollo de Competencias del Siglo XXI, y los Usos Creativos de la Tecnología como Realidad Aumentada, la Robótica Educativa, la Cultura Maker y la Educación STEAM.

Ha Colaborado en Proyectos como Recrea Academy #FundamentosMaker #Mexicanas del Futuro, Ideatón Jalisco 2018, #R2T2 2018, RoboRave Ibérica 2018, Papirolas, Scratch Conference Bordeaux 2017.

MTRO. ALEJANDRO CAMARRILLO

PREPARATORIA NO. 19

Ingeniero con Maestría en Educación; Doctorante en Innovación y Transformación Digital. Con interés en las habilidades STEAM, el Internet de las cosas y la Tecnología en general.

Como ingeniero, ha adquirido habilidades técnicas y conocimiento profundo de la ciencia y la tecnología. Su experiencia como Maestro en Educación le ha brindado una perspectiva única sobre cómo enseñar y transmitir conocimientos a otras personas. Al estudiar un Doctorado en Innovación y Transformación Digital, ha obtenido habilidades avanzadas para liderar proyectos y organizaciones en un mundo cada vez más digital.

Sus intereses en las habilidades STEAM, el Internet de las cosas y la Tecnología en general indican su interés en las tendencias actuales y futuras en la tecnología y cómo pueden afectar a la sociedad en general. Su amplia gama de habilidades y conocimientos le posicionan bien para contribuir en diversos campos y aplicar sus conocimientos y habilidades en proyectos y soluciones que puedan tener un impacto positivo en el mundo.

CONOCE A LOS PONENTES

DRA. LILIANA VÁZQUEZ MERCADO CUCEI

Egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara. Maestra en Ciencias en ingeniería y física biomédicas por el Cinvestav Monterrey. Doctora en Física por la Universidad de Guadalajara. Actualmente adscrita al CUCEI como profesora de tiempo completo. Cursa el Doctorado en Física Educativa en el IPN Cicata Legaria.

Sus intereses son: aprendizaje adaptativo, procesos de enseñanza-aprendizaje de la física en modalidades presencial y virtual.

DR. JOSÉ LUIS SANTANA FAJARDO CUCEI

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Guadalajara; Maestro y Doctor en Ciencias en Física Educativa por el Instituto Politécnico Nacional. Con experiencia docente en enseñanza de la Física y Matemáticas a nivel bachillerato general y tecnológico. Recibió la Presea Lázaro Cárdenas en 2016. Autor de publicaciones en revistas de circulación nacional. Ponente en congresos nacionales e internacionales. Miembro de la Asociación Americana de Profesores de Física sección México (<https://aaptmx.com/>) de 2013 a la fecha.

Diseño de programas de cursos de física para bachillerato general y tecnológico, así como de formación de docentes en Matemática y Física.

Líneas de investigación: Desarrollo y evaluación de competencias en física; evaluación educativa; formación de profesores de física.

CONOCE A LOS PONENTES

LIC. ANA KAREN MERCADO CASTELLANOS CONSULTORA

Licenciada en Administración de las Organizaciones por la Universidad de Guadalajara y actualmente Maestranda en Desarrollo y Dirección de la Innovación por la Universidad de Guadalajara. Actualmente laboró como técnico en coordinación del programa de Innovación en UDGVirtual de la Universidad de Guadalajara. Cursos y certificaciones enfocadas en innovación, creatividad y emprendimiento, algunas de estas en instituciones como la Universidad Panamericana con Capacitación especializada 4.0, curso en metodologías SCRUM y ÁGILE, un Bootcamp de emprendimiento por parte del MIT, certificación como White Belt. Más de 5 años en gestión e impartición de talleres de emprendimiento e innovación educativa, capacitación a docentes, alfabetización digital, mercadotecnia digital, así como el apoyo en diseño de cursos para la virtualidad, y asesora en temas de gestión de proyectos para el área de Educación Continua de UDGVirtual.

LIC. GABRIELA GISELL RAMÍREZ MAURICIO CONSULTORA

Técnica Profesional en Informática, posteriormente realizó la Licenciatura en Diseño de Interiores y Ambientación, actualmente se encuentra cursando la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación. Labora en la Coordinación de Posgrados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en dónde ha realizado actividades de gestión para los posgrados de dicho Centro Universitario. Participa en la organización del Programa de Formación para la Innovación Docente (PROINNOVA) que se imparte en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Además se desempeña como Diseñadora de Interiores de manera Freelancer.

CONOCE A LOS PONENTES

DRA. LUZ ROXANA DE LEÓN LOMELÍ RED IBEROAMERICANA DE CLUBES DE CIENCIAS

PhD en Ingeniería Eléctrica, Investigadora, Divulgadora y formadora de vocaciones científicas desde hace más 10 años.

Fundadora y directora de la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia desde 2020. Coordinadora de comunicación de la Red Nacional Juvenil de Actividades de Ciencia y Tecnología.

Promotora de la cultura y educación científica en la población en general, mediante talleres de divulgación, pláticas, artículos, ferias de ciencias, etc.

Coordinadora del concurso latinoamericano de escritura de cuento científico "Porque escribir tiene ciencia" de solacyt

Fundadora y directora del Club de Ciencias Nikola Tesla.

Promotora de la filosofía STEAM, por el derecho a una educación científica para todos.

DR. LUIS GERARDO VALLE

PREPARATORIA NO. 7

Doctor en Sistemas y Ambientes Educativos por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Tecnologías de la Información e Ingeniero en Electrónica en Computación. Docente del Sistema de Educación Media Superior desde hace más de catorce años. Participó como Docente de la Maestría en Ergonomía del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño. Actualmente es miembro del equipo México-Quebec "Laboratorio creativo digital bilingüe", pertenece al equipo vivencia virtual del CUAIEED – UNAM, es miembro del equipo HUMETAV TEC-UdeG-Museo de Ciencias Ambientales y de la Red LaTe Mx (Red Temática nacional del CONACYT) desde el 2021.

Su línea de investigación está orientada al ámbito de la realidad virtual y sus aplicaciones educativas. Ha colaborado en congresos, coloquios y seminarios impartiendo talleres relacionados a la realidad virtual, aumentada y experiencias sensoriales.

CONOCE A LOS PONENTES

MTRO. CARLOS CACHO PÉREZ NÉTICA

Coach de la selección Mexicana de robótica con más de 9 años de experiencia, campeón en varios torneos nacionales e internacionales como:

- RoboCup
- Robomatrix
- Roborave
- Robotex
- Roboazteca
- First
- Copa del pacífico
- Copa latan

DR. RAFAEL GONZÁLEZ BRAVO CUCEI

Ingeniero Industrial, CUCEI; Generación: 2004 – 2008. Maestro en Administración de Negocios, CUCEA, Generación: 2011 – 2012. Doctor en Políticas Públicas y Desarrollo, CUCEA, Generación: 2014 – 2018. Doctor en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio, CUTONALA, Generación: 2019 – 2022, todos los títulos por la Universidad de Guadalajara.

Es una persona proactiva, excelente compañero de equipo, organizado y responsable. Disfruta mucho aprender cosas nuevas, su objetivo es un puesto desafiante y dinámico donde pueda compartir su experiencia y a su vez sumar nuevos conocimientos.

Actualmente se desempeña como Coordinador de la Licenciatura de Ingeniería en Logística y Transporte, en el CUCEI, además es Profesor – Investigador, en la Universidad de Guadalajara.

CONOCE A LOS PONENTES

MTRA. VIRIDIANA GARCÍA-ZARAGOZA

LEARNING & GROWING IN COMMUNITY

Originaria de Felipe Carrillo Puerto, Nayarit. Profesora de Matemáticas con grado de Licenciatura por la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente estudiante de la maestría en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN).

Ha sido profesora de Matemáticas en nivel superior, medio superior y actualmente en el nivel básico. Ponente en los eventos de Matemática Educativa: Escuela de Invierno en Matemática Educativa (EIME), México; Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (Relme).

Se ha desempeñado como diseñador y tutor en el curso del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas (PIDPDM).

MTRO. FLAVIO PERÉZ LANA

ATI TECNOLOGÍA INTEGRADA

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, Docente de Educación Secundaria con 26 años de Servicio. Certificado como Google Educator Nivel 1 y 2.

Certificado como Google Trainer. Project Manager del Programa STEAM (Science, Technology, Engineer, Arts and Mathematics) en la Secretaría de Educación Jalisco así como de la implementación del aula 2.0 en el modelo pedagógico del Centro Educativo para alumnos con Altas Capacidades (CEPAC).

Miembro activo de la Red de Educación Maker a través de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa (RED LaTE México) Fundador del Programa STEAM Robotics Academy Maker y actualmente Team Leader de Educación ATI Tecnología Integrada Partner de Google For Education.

CONOCE A LOS PONENTES

DR. JORGE SANABRIA-Z

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
CAMPUS GUADALAJARA

Investigador titular del Grupo de Investigación Interdisciplinario "Reasoning for Complexity" (R4C-IRG) del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, donde es miembro del Claustro docente del Doctorado en Innovación Educativa, y profesor asistente en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Profesor adjunto en la Universidad Côte d'Azur (Francia), y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México, nivel 1. Obtuvo un doctorado en Ciencias Kansei (Ingeniería Afectiva) por la Universidad de Tsukuba, Japón, donde realizó estudios sobre creatividad con dispositivos biométricos, y posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, donde desarrolló el Método de Inmersión Gradual. Su línea principal de investigación es el desarrollo de competencias del siglo XXI en espacios no formales de aprendizaje, a partir de metodologías tecnocreativas. Actualmente se enfoca en el estudio del desarrollo del pensamiento complejo a través de la Ciencia Ciudadana.

MTRO. SALVADOR JIMÉNEZ

STEREN

Nacido en la ciudad de Guadalajara Jalisco el 02 agosto de 1975, estudió la Carrera Técnica en Electrónica, actualmente es Ingeniero en Sistemas Computacionales, estando en empresas del ramo electrónico en calidad de producto.

En el año 2006 entró a laborar a Electrónica Steren, iniciando en el área de control de calidad, y en el 2018 tomó el cargo de soporte técnico al área de ventas, así como instructor de capacitaciones de producto.

Ha impartido pláticas para eventos de robótica y mecatrónica en distintas universidades. Lleva 4 años participando en el evento del Talent Land, donde Steren es uno de los expositores.

CONOCE A LOS PONENTES

MTRA. MARÍA CONCEPCIÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ

PREPARATORIA NO. 14

Licenciada en Psicología con una amplia experiencia tanto en el ámbito educativo como clínico. Con más de 15 años de experiencia como profesora en la Universidad de Guadalajara, se destaca por su compromiso con la docencia. Posee una sólida formación académica, habiendo obtenido su Licenciatura en Psicología en el Instituto Superior de Comercio y Administración, así como realizando estudios de Maestría en Psicoterapia Gestalt.

Es una profesional altamente capacitada en el campo de la psicología, con una amplia experiencia en la enseñanza, la investigación y la atención clínica. Su dedicación, conocimientos y compromiso con el bienestar de sus pacientes y estudiantes la convierten en una destacada figura en su campo.

DR. EDUARDO URESTI CHARRE

LEARNING & GROWING IN COMMUNITY

El Dr. Eduardo Uresti Charre es un destacado profesional en el campo de la informática y las matemáticas. Con un PhD en Informática y una Maestría en Matemáticas, ha dejado una huella significativa como maestro de Matemáticas y Computación en el Tec campus Monterrey durante más de tres décadas. Además, ha demostrado su experiencia como asesor en proyectos que involucran estadística, computación y aprendizaje automático.

En resumen, el Dr. Eduardo Uresti Charre es un experto en informática y matemáticas, con una amplia experiencia en la enseñanza y asesoría en proyectos. Su trayectoria como maestro en el Tec campus Monterrey y su formación académica lo respaldan como un profesional altamente calificado en su campo.

CONOCE A LOS PONENTES

MTRA. APOLONIA PADILLA LÓPEZ

PREPARATORIA NO. 14

La Mtra. Apolonia es una destacada profesional en el ámbito de la educación y la ciencia. Ha impartido clases de Química en el CETIS Colomos y la Preparatoria No. 14. Es Licenciada en Químico Farmacobiología, para ampliar sus horizontes académicos y se unió a la Facultad de Medicina de la UAG en 2008, donde se especializó en Fisiopatología.

Su experiencia incluye trabajar en análisis clínicos en el Hospital Dr. Ángel Leaño y como Responsable de Laboratorio de Química de la Preparatoria No. 14 y desde 2001 es Presidenta de la Academia de Química, demostrando así su compromiso con la excelencia académica y el liderazgo en su campo.

DR. LUIS CÉSAR TORRES NABEL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Profesor y coordinador del Doctorado en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara.

Doctor en Ciencias Sociales, Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje y Licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene un Master en e-learning por la Universitat Oberta de Catalunya. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de 2013-2018.

Ha publicado una treintena de textos académicos sobre el uso, apropiación y efectos de las tecnologías digitales en la sociedad y la educación

Líneas de investigación:

- Usos socioeducativos de las TIC
- Aspectos cognitivos de los usuarios en redes sociales
- El impacto político de las redes sociales.

COLABORADORES

Comité de organización

Dr. Juan Ramón Álvarez López

Mtra. Carla Samanta Vázquez Jamaica

Mtro. Kenyo Eloy Ortiz Navarro

Mtra. Nansi Ysabel García García

Ing. Héctor Noel García Díaz

Ing. Lidia Paola Herrera Medina

Ing. Jonatán César González Meza

Mtra. Mayra Fabiola Contreras Aceves

Mtra. Fabiola Berenice Bernache Maldonado

Mtra. Patricia Díaz Ascención

Lic. Maribel Guerrero Domínguez

Lic. Alejandra Araceli Juárez Navarro

26 de mayo de 2023

Universidad de Guadalajara
Sistema de Educación Media Superior
Preparatoria No. 14 y Modulo La Experiencia

invitan a participar en el:

Innovación

Concurso de proyectos estudiantiles
de ciencia y tecnología

Categorías

Desarrollo de software

Robótica y mecatrónica

Divulgación científica

Preparatoria No. 14

26 de mayo de 2023

8:00h

¿Cómo participar?

01. Consulta la convocatoria

02.

Registra tu proyecto

03. Envía tu reporte de proyecto

04.

Presenta tu proyecto

informes:

ruge14.robotica@gmail.com

Convocatoria para registro de proyectos disponible
del 15 de febrero al 13 de mayo de 2023